

Título: Christopher un robot social y de servicio

Nombre: Abiud Ademir Bermúdez Aguilar

Afiliación: Universidad Gerardo Barrios, Campus Usulután, Km. 113 Carretera El Litoral
(503) 2632-1501, El Salvador

INTRODUCCIÓN:

Nunca te has preguntado cómo sería despertar, en un mundo en donde las máquinas “robot” convivan con nosotros, en donde un robot te diga que es hora de levantarse, prepare el desayuno, ordene el hogar, se siente a platicar contigo, y con tu familia, y al salir de la casa ver niños jugar en los parques con robot, entre otras cosas.

En la actualidad ya se pueden ver robot capaz de caminar, saludar, hablar, cocinar y realizar otros procesos muy básicos, que te hace pensar que ya no estamos muy lejos de ese mundo que hemos pensado; hablar de un robot humanoide es común y cada día se dan pasos grandes, a tal punto que se escucha hablar de pioneros alrededor del mundo en crear máquinas humanoides con procesos cada vez más complejos y en El Salvador no es la excepción, ya que existen personas que poco a poco están desarrollando sus propios proyectos y en la Zona Oriental actualmente existe un robot humanoide de un metro y veinte centímetro llamado Robot Christopher en su versión 4.5 desarrollado por el autor Ademir Bermúdez.

OBJETIVO:

Crear un robot humanoide de servicio e interacción social.

MATERIALES Y MÉTODOS:

Los primeros Robot en la Universidad Gerardo Barrios (UGB):

A inicios del 2013, se comenzó a trabajar con Arduino, tanto en hardware como software, creando un robot Wall-e(nuestra versión del robot) de la película; así se creó oficialmente el grupo de robótica dentro del equipo Innotech llamado Robótica Innotech, donde todos los miembros en el área aprendimos a unir las áreas de Electrónica, Matemática, Física, Diseño y

Programación para la creación del robot, que fue un reto para todos, pero los sueños eran mayores que las limitantes encontradas.

Las bases formales de la robótica se han ido adquiriendo a través de las pruebas a ensayo y error, observando tanto el Diseño como la Programación, la Electrónica y la relación de cada uno de ellos, permitiendo la creación de las primeras versiones del robot Wall-E.

Cuando se logró tener un cierto grado de conocimiento, decidí crear un robot totalmente nuevo y único, surgiendo la idea de crear un robot semi-humanoide siendo presentado por primera vez en junio de 2014 participando en representación de la UGB en el intercambio de alumnos de la UGB con la Universidad Americana de Nicaragua, donde se explicó la primera versión formal y se le dio el nombre de **Robot Christopher**.

RESULTADOS:

Cada versión del robot ha sido mejor que su predecesor (versiones 1.0 a 4.5), los alumnos del equipo, en algún momento han trabajado en alguna de las versiones, ya que este aporte siempre fue voluntario y con deseos de aprender y dar apoyo en el avance de alguna de las versiones, las cuales siempre he coordinado y supervisado todas las áreas (Programación, Electrónica y Diseño). La versión 4.5 es considerado el robot de análisis ya que cuenta con las siguientes mejoras:

Detección de objetos, Detección de color, Detección de sonidos, Detección de luz, Detección temperatura, Detección de Humedad, Detección de distancia, Análisis de pulso cardiaco, Análisis de alcohol, Análisis matemático, Juegos de conteo de número, Canta (30 canciones), Himno UGB, 10 tonos, Rostro con simulaciones de Emociones, mejores movimientos, Dos pantallas y con 8GB.

CONCLUSIONES:

El robot sigue en etapa de desarrollo, en el cual se ha trabajado en las mejoras continuas, mezclando los conocimientos de Electrónica, Programación, Matemática, Diseño en base las observaciones obtenidas por las personas que han visto el robot en algunos eventos; los conocimientos adquiridos han dado paso a la desarrollo de otros robot como Alan T. (impreso en 3D), con un mejor procesador y mejor diseño, la silla inteligente para atención en las unidades de la salud, robot Robi para niños con autismo, entre otros; así es como vamos en el camino de la mejora continua con la robótica en la UGB en la Investigación y el equipo INNOTECH UGB.

¿A dónde deseamos llegar?: desarrollar un robot de servicio para la interacción social(Christopher) y emocional (robot Alan T.), así como para ayudar en el área de salud con silla robot y el robot para niños con capacidades especiales con el Robot Robi.

PALABRAS CLAVE:

Arduino, Robot Christopher, Robótica

BIOGRAFÍA:

Bermúdez Aguilar, Abiud Ademir “El uso de la robótica como herramienta de aprendizaje en la Zona Oriental.”, Universidad Gerardo Barrios El Salvador 2015, “La Robótica Social como una forma de introducción en la comunicación e interacción humana para los niños con necesidades especiales como el Autismo, en la Zona Oriental de El Salvador”, Universidad Gerardo Barrios El Salvador 2016.” con la edad de 33 años estudiando la maestría en Dirección Estratégica en Tecnologías de la información, investigador tiempo completo en la Universidad Gerardo Barrios Sede Usulután y coordinador del equipo INNOTECH UGB, ponente en Campus Party El Salvador 2014 con el Tema Inteligencia Artificial, ponente en AUPRIDES 2016 con el tema Robótica Educativa, entrevistado en IT NOW con el tema robot Christopher, y con dos investigaciones en robótica Social con niños con Autismo y Robótica Educativa.